

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo

**PROCESO ESPACIAL DE LA
URBANIZACIÓN Y SU IMPACTO SOBRE LA
ECOLOGÍA DEL PAISAJE URBANO**

**CASO: URBANIZACIÓN LAS MERCEDES Y TRANSPORTES,
CIUDAD DE PUNO, PERÚ**

Monografía académica

Sandra Flores Asencio

Arquitecta – Docente Universitaria

Universidad Nacional del Altiplano

Puno, Perú

Enero, 2022

Índice

1	PROCESO DE URBANIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA	8
1.1	Urbanización acelerada en América Latina	8
1.2	Migración campo–ciudad y transformación del territorio	8
1.3	La informalidad como forma dominante de producción urbana	9
1.4	Expansión periférica y fragmentación urbana	10
1.5	Impactos ambientales del proceso de urbanización latinoamericano	10
1.6	Ciudades intermedias y especificidades del contexto latinoamericano	11
1.7	Síntesis del proceso latinoamericano y relevancia para el caso peruano	11
2	PROCESO DE URBANIZACIÓN EN EL PERÚ	12
2.1	La urbanización en el Perú: tendencias generales	12
2.2	Lima como modelo dominante de urbanización	12
2.3	Migración interna y ciudades intermedias	13
2.4	Informalidad urbana y acceso al suelo	13
2.5	Marco normativo y planificación urbana en el Perú	14
2.6	Impactos territoriales y ambientales del proceso de urbanización peruano	14
2.7	Síntesis del proceso peruano y transición al caso Puno	15
3	MARCO TEÓRICO: ECOLOGÍA DEL PAISAJE URBANO	16
3.1	Aproximación conceptual a la ecología del paisaje urbano	16
3.2	El paisaje como sistema: estructura, función y cambio	16
3.3	Urbanización y fragmentación ecológica	17
3.4	Ecología urbana y ciudades latinoamericanas	17
3.5	La ecología del paisaje en el contexto peruano	18
3.6	Paisaje urbano, cultura y formas de habitar	18
3.7	Ecología del paisaje urbano y planificación territorial	19
3.8	Articulación teórica con el caso de estudio: Puno	20
4	CONTEXTO TERRITORIAL Y URBANO DE LA CIUDAD DE PUNO	21
4.1	Localización geográfica y contexto regional	21
4.2	Condiciones físico-ambientales	22
4.3	Evolución histórica del crecimiento urbano de Puno	23
4.4	Expansión urbana e informalidad en Puno	23
4.5	Instrumentos de planificación urbana en la ciudad de Puno	24
4.6	Relación ciudad–Lago Titicaca	24
4.7	Puno como ciudad andina en transformación	25
5	METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN	
<hr/>		
	26	
5.1	Enfoque metodológico	26
5.2	Tipo y diseño de investigación	26
5.3	Ámbito espacial y temporal de estudio	27
5.3.1	Ámbito espacial	27
5.3.2	Ámbito temporal	27

5.4	Unidades de análisis	27
5.5	Técnicas e instrumentos de recolección de información	28
5.5.1	Revisión documental.....	28
5.5.2	Análisis cartográfico y espacial.....	28
5.5.3	Observación directa	28
5.6	Variables y categorías de análisis	28
5.7	Procedimiento de análisis	29
5.8	Consideraciones éticas y académicas	29
6	ANÁLISIS DEL PROCESO ESPACIAL DE LA URBANIZACIÓN EN LA CIUDAD DE PUNO	30
6.1	Dinámica del crecimiento urbano en Puno	30
6.2	Patrones espaciales de expansión urbana	30
6.3	Informalidad urbana y ocupación del suelo	32
6.4	Transformación del borde urbano–lacustre	37
6.5	Caso de estudio: centro poblado de Salcedo	38
6.6	Impactos del proceso de urbanización sobre la estructura urbana	38
6.7	Síntesis del análisis espacial	39
7	IMPACTO DEL PROCESO DE URBANIZACIÓN SOBRE LA ECOLOGÍA DEL PAISAJE URBANO EN PUNO	40
7.1	Ecología del paisaje urbano como marco de análisis	40
7.2	Alteración de la estructura del paisaje urbano	40
7.3	Pérdida de ecosistemas y biodiversidad urbana	41
7.4	Impactos sobre el sistema hídrico y el Lago Titicaca	41
7.5	Degradación del paisaje urbano–lacustre	42
7.6	Vulnerabilidad ambiental y riesgos urbanos	44
7.7	Síntesis del impacto ecológico del proceso de urbanización	44
8	DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN URBANA EN PUNO	45
8.1	Discusión de los resultados	45
8.2	Relación con estudios previos y marco teórico	45
8.3	Implicancias para la planificación urbana	46
8.4	Lineamientos para una planificación urbana con enfoque paisajístico	46
8.5	Aporte de la investigación	47
8.6	Limitaciones del estudio	47
8.7	Síntesis de la discusión	47
9	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	48
9.1	Conclusiones generales	48
9.2	Urbanización y ecología del paisaje urbano	48
9.3	Implicancias para la planificación urbana en ciudades andinas	49
9.4	Recomendaciones	49
9.5	líneas de investigación futura	50
9.6	Consideración final	50

Figura 1 Relación espacial de migraciones entre Juliaca y Puno [19].	21
Figura 2 Zona de estudio: Urbanización las Mercedes y Transportes [22]	22
Figura 3 Municipalidad Distrital de Salcedo [14]	25
Figura 4 Proceso de Urbanización a través del tiempo [18]	30
Figura 5 Ocupación por áreas [15].	31
Figura 6 Ocupación por áreas en Vivienda (25).	32
Figura 7 Momento de análisis espacio-territorial año 2000 [9]	33
Figura 8 Momento de análisis espacio-territorial año 2005 [10]	34
Figura 9 Momento de análisis espacio-territorial año 2010. [11]	35
Figura 10 Momento de análisis espacio-territorial año 2015 [13]	36
Figura 11 Momento de análisis espacio-territorial año 2020	37
Figura 12 Configuración urbana Salcedo [6]	38
Figura 13 Proceso de Densificación a través del tiempo [16]	39
Figura 14 Red de agua potable	42
Figura 15 Red de alcantarillado	42
Figura 16. Tipología de vivienda 1	43
Figura 17. Tipología de vivienda 2	43

RESUMEN

La urbanización en América Latina ha estado marcada por procesos acelerados de crecimiento urbano informal, asociados principalmente a las migraciones del campo a la ciudad, la desigualdad en el acceso al suelo urbano y la limitada capacidad de gestión territorial de los gobiernos locales. En el contexto peruano, estas dinámicas se manifiestan con particular intensidad en las ciudades andinas, donde el crecimiento urbano se desarrolla frecuentemente sobre áreas ecológicamente frágiles.

La presente monografía analiza el proceso espacial de la urbanización y su impacto sobre la ecología del paisaje urbano en la ciudad de Puno, Perú, a partir de un enfoque multiescalar que aborda, en primer lugar, los procesos de urbanización en América Latina, luego en el sur del Perú y finalmente en la ciudad de Puno. El estudio se centra en el análisis de las habilitaciones urbanas informales denominadas *Las Mercedes* y *Transportes*, localizadas en el centro poblado de Salcedo, asentadas sobre antiguas zonas de pantanales y áreas declaradas no urbanizables por los instrumentos de planificación urbana.

La metodología empleada es de carácter cualitativo y descriptivo, basada en la revisión sistemática de literatura especializada, análisis normativo, trabajo cartográfico y el estudio de una serie temporal de imágenes satelitales correspondientes al periodo 2000–2020. Los resultados evidencian un proceso progresivo de ocupación, consolidación y densificación urbana que ha generado la pérdida total del ecosistema de humedales, alteraciones en la dinámica hídrica, vulnerabilidad ambiental y conflictos entre la ciudad y la naturaleza.

Se concluye que el crecimiento urbano informal en Puno responde no solo a factores económicos y sociales, sino también a la ausencia de instrumentos de gestión urbana que integren las formas de habitar de la población migrante andina y la dimensión ecológica

del territorio. La investigación pone en evidencia la necesidad de replantear los modelos de planificación urbana en ciudades andinas, incorporando enfoques de ecología del paisaje, gestión ambiental y urbanismo inclusivo.

Palabras clave: urbanización, proceso espacial, ecología del paisaje urbano, informalidad urbana, ciudades andinas.

ABSTRACT

Urbanization in Latin America has been characterized by accelerated processes of informal urban growth, mainly associated with rural-to-urban migration, unequal access to urban land, and limited territorial management capacity of local governments. In the Peruvian context, these dynamics are particularly evident in Andean cities, where urban expansion frequently occurs over ecologically fragile areas.

This monograph analyzes the spatial process of urbanization and its impact on urban landscape ecology in the city of Puno, Peru, through a multiscalar approach that addresses urbanization processes in Latin America, southern Peru, and finally the city of Puno. The study focuses on the informal urban developments known as *Las Mercedes* and *Transportes*, located in the Salcedo populated center, which were established over former wetlands and areas classified as non-developable by urban planning instruments.

The methodology is qualitative and descriptive, based on a systematic literature review, regulatory analysis, cartographic work, and the examination of a temporal series of satellite images from 2000 to 2020. The results reveal a progressive process of land occupation, consolidation, and densification that has led to the complete loss of wetland ecosystems, alterations in hydrological dynamics, environmental vulnerability, and conflicts between urban growth and natural systems.

The study concludes that informal urban growth in Puno is driven not only by socioeconomic factors but also by the absence of urban management tools that integrate Andean ways of inhabiting and the ecological dimension of the territory. The research highlights the need to rethink urban planning models in Andean cities, incorporating landscape ecology, environmental management, and inclusive urbanism approaches.

Keywords: urbanization, spatial process, urban landscape ecology, urban informality, Andean cities.

CAPÍTULO 1

1 PROCESO DE URBANIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA

1.1 Urbanización acelerada en América Latina

El proceso de urbanización en América Latina se ha caracterizado por una velocidad y magnitud sin precedentes a lo largo del siglo XX y comienzos del siglo XXI. A diferencia de los países industrializados, donde la urbanización estuvo asociada a procesos graduales de industrialización y consolidación institucional, en América Latina el crecimiento urbano se produjo de manera acelerada, desarticulada y, en muchos casos, al margen de una planificación urbana efectiva.

Entre las décadas de 1940 y 1980, la región experimentó una intensa migración campo–ciudad, impulsada por transformaciones estructurales en el modelo económico, la modernización desigual del sector agrario y la concentración de oportunidades laborales y de servicios en las ciudades. Este fenómeno dio lugar a un crecimiento urbano extensivo, con una expansión periférica que superó ampliamente la capacidad de respuesta del Estado en materia de vivienda, infraestructura y servicios básicos.

Como consecuencia, gran parte del crecimiento urbano latinoamericano se produjo fuera de los marcos formales de planificación, configurando ciudades fragmentadas, social y espacialmente segregadas, donde amplios sectores de la población accedieron al suelo urbano mediante mecanismos informales.

1.2 Migración campo–ciudad y transformación del territorio

La migración campo–ciudad constituye uno de los factores estructurales del proceso de urbanización latinoamericano. Este fenómeno no solo implicó un desplazamiento físico de población, sino también una profunda transformación del territorio y de las relaciones sociales, económicas y culturales.

Las ciudades se convirtieron en espacios de expectativa y oportunidad, concentrando empleo, educación, salud y servicios, mientras que las áreas rurales experimentaron procesos de abandono relativo. Sin embargo, la capacidad de absorción de las ciudades fue limitada, generando asentamientos precarios en la periferia urbana, generalmente localizados en áreas de riesgo o ambientalmente frágiles.

Este patrón de ocupación territorial produjo una expansión urbana desordenada, donde el crecimiento físico de la ciudad no estuvo acompañado por una adecuada provisión de infraestructura ni por una integración funcional con el tejido urbano consolidado.

1.3 La informalidad como forma dominante de producción urbana

Uno de los rasgos distintivos de la urbanización latinoamericana es la centralidad de la informalidad como mecanismo de producción del espacio urbano. A diferencia de los modelos urbanos formales, la informalidad se constituye como una respuesta social a la imposibilidad de acceder al mercado formal de suelo y vivienda.

Autores como Turner (1976) plantean que la autoconstrucción y la producción social del hábitat no deben ser entendidas únicamente como déficit urbano, sino como estrategias racionales de los sectores populares para resolver el problema habitacional. En esta lógica, la informalidad no es un fenómeno marginal, sino estructural al funcionamiento de las ciudades latinoamericanas.

Asimismo, De Soto (1986) y Matos Mar (2004) señalan que la informalidad urbana responde a la rigidez institucional y a la exclusión de amplios sectores de la población de los sistemas formales de propiedad y planificación. Como resultado, las ciudades se expanden a través de invasiones, asociaciones de vivienda y procesos de ocupación progresiva del suelo.

1.4 Expansión periférica y fragmentación urbana

El crecimiento urbano informal ha dado lugar a un modelo de ciudad extensiva y fragmentada, caracterizada por la coexistencia de áreas formales consolidadas y extensas periferias informales con déficits significativos de infraestructura, equipamientos y espacios públicos.

Esta fragmentación urbana se expresa tanto en términos físicos como sociales. La distancia entre las áreas de residencia y los centros de empleo, así como la segregación socioespacial, profundizan las desigualdades urbanas y dificultan la integración territorial.

Además, la expansión periférica suele producirse sobre suelos no aptos para uso urbano, tales como laderas, quebradas, humedales o zonas inundables, generando riesgos ambientales y vulnerabilidad frente a eventos climáticos.

1.5 Impactos ambientales del proceso de urbanización latinoamericano

El proceso de urbanización en América Latina ha tenido impactos significativos sobre los sistemas ambientales y paisajísticos. La ocupación informal del suelo, sumada a la ausencia de criterios ambientales en la planificación urbana, ha provocado la degradación de ecosistemas urbanos y periurbanos.

Entre los principales impactos se identifican la pérdida de áreas verdes, la fragmentación de hábitats, la alteración de sistemas hídricos y la contaminación del suelo y del agua. Estos procesos afectan directamente la calidad de vida urbana y comprometen la sostenibilidad ambiental de las ciudades.

En ciudades localizadas en entornos ecológicamente frágiles, como las ciudades andinas o aquellas asociadas a cuerpos de agua, estos impactos adquieren una mayor magnitud,

evidenciando la necesidad de enfoques integrales que articulen urbanización y ecología del paisaje.

1.6 Ciudades intermedias y especificidades del contexto latinoamericano

Si bien gran parte de la literatura sobre urbanización en América Latina se ha centrado en las grandes metrópolis, en las últimas décadas ha cobrado relevancia el estudio de las ciudades intermedias, que presentan dinámicas de crecimiento acelerado y limitadas capacidades institucionales.

Estas ciudades, entre las que se encuentran muchas capitales regionales y ciudades andinas, reproducen patrones de urbanización informal similares a los de las grandes urbes, pero con mayores dificultades para la gestión territorial y ambiental.

En este contexto, resulta fundamental analizar los procesos de urbanización desde una perspectiva territorial y ecológica, considerando las particularidades culturales, ambientales y socioeconómicas de cada ciudad.

1.7 Síntesis del proceso latinoamericano y relevancia para el caso peruano

En síntesis, el proceso de urbanización en América Latina se caracteriza por un crecimiento acelerado, informal y periférico, con profundas implicancias sociales, espaciales y ambientales. La informalidad emerge como un mecanismo estructural de producción urbana, mientras que la planificación urbana tradicional se muestra insuficiente para abordar la complejidad de estas dinámicas.

Este marco general resulta fundamental para comprender los procesos de urbanización en el Perú y, en particular, en ciudades andinas como Puno, donde las dinámicas latinoamericanas se combinan con especificidades territoriales, culturales y ecológicas propias.

CAPÍTULO 2

2 PROCESO DE URBANIZACIÓN EN EL PERÚ

2.1 La urbanización en el Perú: tendencias generales

El proceso de urbanización en el Perú se inserta dentro de las dinámicas generales observadas en América Latina, aunque presenta particularidades derivadas de su diversidad geográfica, social y cultural. A lo largo del siglo XX, el país experimentó una transición acelerada de una sociedad predominantemente rural hacia una sociedad mayoritariamente urbana, concentrando población, actividades económicas y servicios en las ciudades.

Este proceso se intensificó a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando factores como la modernización desigual del sector agrario, la centralización de la inversión pública y privada, y posteriormente la violencia política interna, impulsaron fuertes corrientes migratorias desde las zonas rurales hacia las ciudades, especialmente hacia Lima y las capitales regionales.

Como resultado, el crecimiento urbano se produjo de manera rápida y mayoritariamente informal, superando la capacidad del Estado para planificar, regular y dotar de infraestructura a las nuevas áreas urbanizadas.

2.2 Lima como modelo dominante de urbanización

La ciudad de Lima ha desempeñado un rol central en la configuración del sistema urbano peruano, actuando como principal polo de atracción demográfica, económica y política.

El crecimiento de Lima durante el siglo XX se convirtió en el referente dominante del proceso de urbanización nacional, influyendo directa e indirectamente en la forma de crecimiento de otras ciudades del país.

La expansión de Lima se caracterizó por la ocupación informal del suelo mediante invasiones organizadas, asociaciones de vivienda y procesos de autoconstrucción progresiva. Este modelo, ampliamente documentado en la literatura urbana peruana, dio lugar a una ciudad extensa, fragmentada y socialmente segregada.

Si bien Lima logró, con el tiempo, integrar parcialmente estos asentamientos al tejido urbano formal, este proceso estuvo marcado por grandes déficits en infraestructura, servicios y espacios públicos, reproduciendo desigualdades territoriales que aún persisten.

2.3 Migración interna y ciudades intermedias

A partir de las últimas décadas del siglo XX, el proceso de urbanización en el Perú comenzó a diversificarse, con un crecimiento sostenido de las ciudades intermedias y capitales regionales. Este fenómeno respondió tanto a la saturación de Lima como a la descentralización parcial de actividades económicas y administrativas.

Ciudades como Arequipa, Cusco, Juliaca y Puno experimentaron un incremento significativo de su población urbana, reproduciendo patrones de expansión similares a los observados en la capital, aunque en contextos territoriales y ambientales distintos.

En estas ciudades, la urbanización informal se desarrolló principalmente en áreas periféricas, muchas veces sobre suelos no aptos para uso urbano, como laderas, zonas inundables o áreas de valor ambiental, evidenciando las limitaciones de la planificación urbana para anticipar y gestionar el crecimiento.

2.4 Informalidad urbana y acceso al suelo

La informalidad urbana en el Perú constituye un fenómeno estructural vinculado a las dificultades de acceso al suelo urbano formal y a la vivienda adecuada. Amplios sectores

de la población, excluidos del mercado formal, recurrieron a mecanismos informales de ocupación del suelo como estrategia de inserción urbana.

Este proceso ha sido facilitado por la debilidad institucional, la limitada fiscalización del uso del suelo y la tolerancia histórica del Estado frente a la ocupación informal, que posteriormente es regularizada mediante procesos de titulación.

Si bien estas prácticas han permitido el acceso a la vivienda para millones de personas, también han generado ciudades extensas, con altos costos de provisión de servicios, déficits de calidad urbana y conflictos ambientales crecientes.

2.5 Marco normativo y planificación urbana en el Perú

El marco normativo de la planificación urbana en el Perú ha evolucionado de manera fragmentada y con limitados niveles de implementación efectiva. Los instrumentos de planificación, como los Planes de Desarrollo Urbano (PDU), buscan orientar el crecimiento urbano y regular el uso del suelo; sin embargo, su aplicación ha sido desigual y, en muchos casos, desfasada respecto a las dinámicas reales de expansión urbana.

La limitada capacidad técnica y financiera de los gobiernos locales, sumada a la falta de continuidad en las políticas públicas, ha debilitado la eficacia de estos instrumentos. En consecuencia, la planificación urbana ha tendido a operar de manera reactiva, regularizando situaciones ya consolidadas en lugar de anticipar el crecimiento urbano.

Esta brecha entre planificación normativa y ocupación real del territorio constituye uno de los principales desafíos de la gestión urbana en el país.

2.6 Impactos territoriales y ambientales del proceso de urbanización peruano

El proceso de urbanización en el Perú ha generado impactos significativos sobre el territorio y el ambiente, especialmente en ciudades ubicadas en contextos ecológicamente

frágiles. La expansión urbana informal ha contribuido a la degradación de ecosistemas, la pérdida de áreas agrícolas y la alteración de sistemas hídricos.

En el caso de las ciudades andinas, estos impactos se ven exacerbados por las condiciones topográficas, climáticas y ecológicas, así como por la cercanía a cuerpos de agua y áreas de alto valor ambiental. La ocupación de humedales, riberas y zonas de amortiguamiento constituye una problemática recurrente, con implicancias directas sobre la sostenibilidad urbana.

2.7 Síntesis del proceso peruano y transición al caso Puno

En síntesis, el proceso de urbanización en el Perú se caracteriza por un crecimiento acelerado, predominantemente informal y territorialmente desigual. La centralidad de Lima como modelo urbano, la expansión de las ciudades intermedias y la debilidad de los instrumentos de planificación han configurado un sistema urbano fragmentado y ambientalmente vulnerable.

Este marco nacional resulta fundamental para comprender el proceso de urbanización en la ciudad de Puno, donde las dinámicas generales del país se combinan con condiciones territoriales, culturales y ecológicas específicas del contexto andino y lacustre. El siguiente capítulo aborda el marco teórico de la ecología del paisaje urbano, necesario para analizar los impactos del proceso de urbanización en este territorio particular.

CAPÍTULO 3

3 MARCO TEÓRICO: ECOLOGÍA DEL PAISAJE URBANO

3.1 Aproximación conceptual a la ecología del paisaje urbano

La ecología del paisaje urbano surge como un campo interdisciplinario que integra aportes de la ecología, la geografía, el urbanismo y la planificación territorial, con el objetivo de comprender las interacciones entre los sistemas naturales y los sistemas urbanos. Este enfoque permite analizar la ciudad no solo como un fenómeno construido, sino como un ecosistema complejo, dinámico y en constante transformación.

Desde esta perspectiva, el paisaje urbano se entiende como un mosaico territorial compuesto por áreas construidas, espacios abiertos, cuerpos de agua, infraestructura y remanentes de ecosistemas naturales, cuya configuración espacial influye directamente en los procesos ecológicos, sociales y económicos que se desarrollan en la ciudad.

La ecología del paisaje urbano resulta particularmente pertinente para el análisis de ciudades que experimentan procesos acelerados de urbanización informal, donde la ocupación del suelo suele entrar en conflicto con áreas de alto valor ambiental.

3.2 El paisaje como sistema: estructura, función y cambio

El paisaje urbano puede ser analizado a partir de tres componentes fundamentales: estructura, función y cambio. La estructura hace referencia a la disposición espacial de los elementos que conforman el paisaje; la función se relaciona con los flujos ecológicos, sociales y económicos que se producen entre dichos elementos; y el cambio aborda la dinámica temporal del paisaje, es decir, su evolución a lo largo del tiempo.

En contextos urbanos, la estructura del paisaje se ve profundamente alterada por los procesos de urbanización, especialmente cuando estos se desarrollan de manera informal.

La fragmentación del territorio, la pérdida de continuidad ecológica y la ocupación de áreas sensibles modifican las funciones naturales del paisaje, afectando la biodiversidad, la regulación hídrica y la calidad ambiental.

El análisis del cambio paisajístico resulta clave para identificar los impactos acumulativos del crecimiento urbano y evaluar la sostenibilidad de los modelos de ocupación territorial.

3.3 Urbanización y fragmentación ecológica

Uno de los principales efectos de la urbanización sobre el paisaje es la fragmentación ecológica. Este fenómeno ocurre cuando los ecosistemas naturales son divididos en parches aislados por la expansión de áreas construidas, infraestructuras viales y usos urbanos incompatibles.

La fragmentación reduce la capacidad de los ecosistemas para mantener sus funciones ecológicas, limita el desplazamiento de especies y disminuye la resiliencia ambiental del territorio. En ciudades latinoamericanas, este proceso se intensifica debido a la expansión urbana no planificada, que suele ocupar riberas, humedales, laderas y zonas de amortiguamiento ambiental.

En este contexto, la ecología del paisaje urbano proporciona herramientas conceptuales y metodológicas para evaluar el grado de fragmentación y sus consecuencias sobre la sostenibilidad urbana.

3.4 Ecología urbana y ciudades latinoamericanas

Las ciudades de América Latina presentan condiciones particulares para el análisis desde la ecología del paisaje urbano. Su crecimiento acelerado, la persistencia de la informalidad urbana y la desigualdad socioespacial generan patrones de ocupación territorial altamente heterogéneos.

Diversos estudios señalan que la urbanización en la región ha avanzado sobre áreas ecológicamente frágiles, sin considerar criterios ambientales en la planificación urbana.

Esta situación ha dado lugar a ciudades con altos niveles de vulnerabilidad frente a riesgos naturales, como inundaciones, deslizamientos y contaminación de cuerpos de agua.

La ecología urbana, aplicada al contexto latinoamericano, permite visibilizar las relaciones entre pobreza urbana, degradación ambiental y falta de gobernanza territorial, aportando un enfoque integral para la formulación de políticas urbanas más sostenibles.

3.5 La ecología del paisaje en el contexto peruano

En el Perú, la aplicación del enfoque de ecología del paisaje urbano resulta especialmente relevante debido a la diversidad ecológica del territorio y a la localización de muchas ciudades en entornos ambientalmente sensibles. Ciudades costeras, andinas y amazónicas presentan dinámicas urbanas diferenciadas, pero comparten problemáticas vinculadas a la expansión informal y la presión sobre los ecosistemas.

En las ciudades andinas, la urbanización suele desarrollarse en áreas de topografía compleja, con limitaciones naturales para el uso urbano. La ocupación de quebradas, zonas inundables y humedales responde tanto a la falta de suelo urbano disponible como a la ausencia de mecanismos eficaces de control territorial.

La ecología del paisaje urbano permite analizar estas dinámicas desde una visión sistémica, considerando la interacción entre factores físicos, sociales y normativos.

3.6 Paisaje urbano, cultura y formas de habitar

El paisaje urbano no es únicamente una construcción física, sino también una expresión cultural de las formas de habitar el territorio. En contextos de migración rural-urbana,

como los observados en el Perú, las poblaciones trasladan prácticas, símbolos y relaciones con la naturaleza propias de su lugar de origen hacia el espacio urbano.

Estas prácticas influyen en la manera en que se ocupan y transforman los espacios naturales dentro de la ciudad, generando paisajes híbridos donde conviven elementos urbanos y rurales. En ciudades andinas, la relación simbólica y funcional con el agua, la tierra y el paisaje natural continúa presente, aun cuando se desarrolla en condiciones de informalidad urbana.

Incorporar esta dimensión cultural resulta fundamental para comprender los procesos de transformación del paisaje urbano y para diseñar estrategias de planificación más inclusivas y contextualizadas.

3.7 Ecología del paisaje urbano y planificación territorial

La integración de la ecología del paisaje urbano en la planificación territorial constituye un desafío central para la gestión urbana contemporánea. Este enfoque propone superar la visión sectorial de la ciudad, incorporando criterios ecológicos en la toma de decisiones sobre el uso del suelo, la localización de infraestructuras y la protección de áreas sensibles.

En el contexto de ciudades con alta informalidad urbana, la planificación basada en la ecología del paisaje permite identificar áreas críticas, definir zonas de protección ecológica y orientar procesos de rehabilitación urbana y ambiental.

Sin embargo, la aplicación de este enfoque requiere fortalecer las capacidades institucionales, actualizar los instrumentos de planificación y promover una gobernanza urbana que articule a los distintos actores involucrados.

3.8 Articulación teórica con el caso de estudio: Puno

El marco teórico de la ecología del paisaje urbano proporciona las bases conceptuales para analizar el proceso de urbanización en la ciudad de Puno, caracterizada por su localización en un entorno lacustre de alto valor ambiental. La expansión urbana sobre humedales y riberas del Lago Titicaca constituye un caso emblemático de conflicto entre urbanización y ecología del paisaje.

La comprensión de Puno como un sistema urbano inserto en un paisaje ecológicamente frágil permite evaluar los impactos de la urbanización informal y reflexionar sobre la sostenibilidad de los modelos de crecimiento urbano adoptados.

El siguiente capítulo aborda el **contexto territorial y urbano de la ciudad de Puno**, estableciendo el marco espacial necesario para el análisis del caso de estudio.

CAPÍTULO 4

4 CONTEXTO TERRITORIAL Y URBANO DE LA CIUDAD DE PUNO

4.1 Localización geográfica y contexto regional

La ciudad de Puno se localiza en el sur del Perú, en la meseta del Collao, a una altitud aproximada de 3 827 m s. n. m., en la ribera occidental del Lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Administrativamente, es capital del departamento y la provincia de Puno, y constituye uno de los principales centros urbanos del altiplano peruano.

Su ubicación geográfica le confiere una condición estratégica en términos culturales, turísticos y de articulación regional, pero al mismo tiempo la expone a fuertes restricciones ambientales derivadas de su altitud, clima, topografía y proximidad a ecosistemas lacustres y humedales de alto valor ecológico.

Figura 1 Relación espacial de migraciones entre Juliaca y Puno [19].

Nota: la figura 1 muestra la estrecha relación espacial que existe en Juliaca y Puno y su conformación por migraciones de nuevos distritos como Caracoto y Salcedo.

En la ciudad de Puno, estos procesos se expresan de manera particular en sectores periféricos como la Urbanización Las Mercedes y Transportes, ubicada en el distrito de Salcedo, la cual constituye la zona de estudio del presente trabajo.

Figura 2 Zona de estudio: Urbanización las Mercedes y Transportes [22].

Nota. la figura 2, la Urbanización Transportes y las Mercedes son los sectores que en gran parte fueron ocupados ilícitamente a través de invasiones de terrenos, fenómeno que se ha venido desarrollando en los últimos 25 años en la ciudad de Puno.

4.2 Condiciones físico-ambientales

El entorno natural de Puno se caracteriza por un clima frío semiárido, con marcadas variaciones térmicas diarias y estacionales, una temporada de lluvias concentrada entre los meses de diciembre y marzo, y la presencia de sistemas hídricos superficiales y subterráneos vinculados al Lago Titicaca y sus humedales asociados.

Los suelos presentan limitaciones para el uso urbano debido a su composición arenolimosa, la presencia de pantanales, niveles freáticos elevados y zonas propensas a inundaciones. Estas condiciones han sido históricamente reconocidas en los instrumentos

de planificación urbana, que han delimitado áreas no urbanizables y zonas de protección ecológica.

Sin embargo, la presión urbana ha generado una ocupación progresiva de estos espacios, alterando los equilibrios ecológicos y aumentando la vulnerabilidad ambiental de la ciudad.

4.3 Evolución histórica del crecimiento urbano de Puno

El crecimiento urbano de Puno ha estado condicionado por su topografía, su relación con el lago y los procesos socioeconómicos regionales. Hasta mediados del siglo XX, la ciudad mantuvo un crecimiento relativamente compacto, concentrado en el centro histórico y áreas colindantes.

A partir de la década de 1980, Puno experimentó un proceso acelerado de expansión urbana, asociado principalmente a las migraciones del ámbito rural hacia la ciudad, motivadas por la búsqueda de mejores condiciones de vida, acceso a servicios, educación y empleo. Este crecimiento se dio mayoritariamente de forma horizontal y periférica, superando la capacidad de gestión urbana del gobierno local.

Las nuevas áreas urbanizadas se localizaron principalmente en la zona sur y norte de la ciudad, dando origen a centros poblados y urbanizaciones periféricas como Salcedo, Alto Puno, Jayllihuaya e Ichu, que posteriormente se integraron funcionalmente al continuo urbano.

4.4 Expansión urbana e informalidad en Puno

El proceso de expansión urbana en Puno se ha caracterizado por un alto grado de informalidad. La ocupación del suelo se produjo, en muchos casos, mediante invasiones organizadas, asociaciones pro-vivienda y tráfico informal de terrenos, especialmente en áreas consideradas no urbanizables por los planes de desarrollo urbano.

Este fenómeno ha generado una ciudad fragmentada, con contrastes marcados entre el área central consolidada y las periferias de reciente ocupación, donde predominan viviendas autoconstruidas, déficit de infraestructura, carencia de espacios públicos y limitada provisión de servicios básicos.

La informalidad urbana en Puno no solo responde a factores económicos, sino también a dinámicas socioculturales propias de la población migrante andina, que reproduce formas de organización comunitaria y patrones de ocupación territorial heredados del ámbito rural.

4.5 Instrumentos de planificación urbana en la ciudad de Puno

La ciudad de Puno cuenta con instrumentos de planificación urbana como el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), orientados a regular el crecimiento urbano, definir usos del suelo y proteger áreas ecológicamente sensibles. No obstante, la aplicación efectiva de estos instrumentos ha sido limitada.

La falta de actualización periódica del PDU, la débil fiscalización y la escasa articulación entre planificación y gestión urbana han permitido la consolidación de asentamientos informales en zonas de riesgo y de protección ambiental.

En este contexto, la planificación urbana ha operado principalmente de manera reactiva, regularizando situaciones existentes en lugar de anticipar el crecimiento urbano y orientar un desarrollo territorial sostenible.

4.6 Relación ciudad–Lago Titicaca

La relación entre la ciudad de Puno y el Lago Titicaca constituye uno de los ejes centrales para comprender la problemática urbana y ambiental del territorio. El lago ha sido

históricamente un elemento estructurante del paisaje, la economía y la identidad cultural de la ciudad.

Sin embargo, la expansión urbana ha generado una progresiva degradación de la ribera lacustre y de los humedales asociados, producto de la ocupación informal, la descarga de residuos sólidos y líquidos, y la alteración de los sistemas naturales de drenaje.

Este proceso ha tenido impactos directos sobre la calidad ambiental del lago, la biodiversidad y la calidad de vida de la población, evidenciando la necesidad de integrar criterios de ecología del paisaje urbano en la planificación y gestión del territorio.

Figura 3 Municipalidad Distrital de Salcedo [14].

Nota. figura 3 es la entidad pública del cobro de impuestos prediales en coordinación con el Municipio de Puno, existe un alto nivel de incumplimiento de parte de los contribuyentes sobre el pago y eso crea un gran desequilibrio fiscal, las habilitaciones urbanas conformadas por invasiones se encuentran con problemas legales con el Municipio local.

4.7 Puno como ciudad andina en transformación

Puno puede ser entendida como una ciudad andina en proceso de transformación, donde confluyen dinámicas tradicionales y modernas, rurales y urbanas, formales e informales.

La ciudad refleja las tensiones propias de un crecimiento urbano acelerado en un contexto ambiental frágil y culturalmente diverso.

La comprensión de estas dinámicas resulta fundamental para analizar el proceso espacial de la urbanización y su impacto sobre la ecología del paisaje urbano, particularmente en

áreas como el centro poblado de Salcedo, que constituye el caso de estudio de la presente monografía.

El siguiente capítulo desarrolla la **metodología de investigación**, estableciendo los criterios, técnicas y herramientas empleadas para el análisis del proceso de urbanización en la ciudad de Puno.

CAPÍTULO 5

5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

5.1 Enfoque metodológico

La presente investigación se desarrolla bajo un **enfoque cualitativo–cuantitativo**, con predominio del análisis cualitativo territorial, complementado con herramientas de análisis espacial y revisión documental. Este enfoque permite comprender el proceso espacial de la urbanización no solo desde sus manifestaciones físicas, sino también desde sus implicancias ambientales y paisajísticas.

El estudio adopta un **enfoque descriptivo–analítico**, orientado a caracterizar la evolución del proceso de urbanización y evaluar sus impactos sobre la ecología del paisaje urbano en la ciudad de Puno.

5.2 Tipo y diseño de investigación

El trabajo corresponde a una **investigación aplicada**, en tanto busca generar conocimiento útil para la comprensión y mejora de los procesos de planificación urbana y gestión ambiental en ciudades andinas.

El diseño de investigación es **no experimental y transversal**, dado que se analizan fenómenos existentes sin manipulación de variables, considerando un periodo temporal

definido que permite identificar patrones de expansión urbana y transformación del paisaje.

Asimismo, se incorpora un **estudio de caso**, centrado en la ciudad de Puno, con especial énfasis en sectores de expansión urbana vinculados al borde lacustre, particularmente el centro poblado de Salcedo.

5.3 **Ámbito espacial y temporal de estudio**

5.3.1 **Ámbito espacial**

El ámbito de estudio comprende la ciudad de Puno, localizada en el departamento del mismo nombre, con énfasis en las áreas de crecimiento urbano periférico y su relación con el Lago Titicaca.

De manera específica, se analiza el centro poblado de Salcedo, por constituir un sector representativo de los procesos de urbanización informal y de transformación del paisaje urbano-lacustre.

5.3.2 **Ámbito temporal**

El análisis considera un periodo temporal comprendido entre las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI, etapa caracterizada por una intensificación del crecimiento urbano y cambios significativos en el uso y ocupación del suelo.

5.4 **Unidades de análisis**

Las unidades de análisis de la investigación se definen a partir de tres niveles:

- **Nivel territorial:** estructura urbana de la ciudad de Puno y su relación con el entorno natural.
- **Nivel paisajístico:** elementos constitutivos del paisaje urbano y lacustre (borde urbano, humedales, áreas verdes, sistemas hídricos).
- **Nivel urbano-arquitectónico:** patrones de ocupación del suelo, tipologías edificatorias y formas de crecimiento urbano.

Estos niveles permiten abordar el fenómeno de la urbanización de manera integral y multiescalar.

5.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información

Para el desarrollo de la investigación se emplearon las siguientes técnicas e instrumentos:

5.5.1 Revisión documental

Incluye la recopilación y análisis de bibliografía especializada sobre urbanización en América Latina, ecología del paisaje urbano, ciudades andinas y planificación territorial, así como documentos normativos y de planificación urbana (planes de desarrollo urbano, estudios ambientales y catastros).

5.5.2 Análisis cartográfico y espacial

Se realizó un análisis comparativo de cartografía histórica, imágenes satelitales y planos urbanos, con el fin de identificar la evolución del crecimiento urbano, los cambios en el uso del suelo y la transformación del paisaje.

Las Figuras 9 a 14 muestran el análisis espacio-territorial del crecimiento urbano entre los años 2000 y 2020.

5.5.3 Observación directa

Se efectuó observación directa en campo en las áreas de estudio, permitiendo reconocer las condiciones físicas del entorno, los patrones de ocupación del suelo y las interacciones entre la ciudad y el paisaje lacustre.

5.6 Variables y categorías de análisis

Las variables y categorías de análisis se estructuran en función del objetivo general de la investigación:

- **Proceso de urbanización:** expansión urbana, informalidad, densidad, ocupación del suelo.

- **Paisaje urbano:** estructura paisajística, continuidad ecológica, borde urbano-lacustre.
- **Impacto ambiental:** alteración de ecosistemas, presión sobre humedales, degradación del entorno natural.

Estas categorías permiten evaluar la relación entre urbanización y ecología del paisaje urbano.

5.7 Procedimiento de análisis

El procedimiento metodológico se desarrolló en las siguientes etapas:

1. Revisión teórica y conceptual sobre urbanización y ecología del paisaje urbano.
2. Análisis del proceso de urbanización en América Latina y el Perú.
3. Caracterización del contexto territorial y urbano de la ciudad de Puno.
4. Análisis espacial del crecimiento urbano y su relación con el paisaje.
5. Evaluación de los impactos del proceso de urbanización sobre la ecología del paisaje urbano.

5.8 Consideraciones éticas y académicas

La investigación se desarrolló respetando los principios de rigurosidad académica, citación adecuada de fuentes y uso responsable de la información. Los datos empleados provienen de fuentes públicas y académicas, garantizando la transparencia y replicabilidad del estudio.

CAPÍTULO 6

6 ANÁLISIS DEL PROCESO ESPACIAL DE LA URBANIZACIÓN EN LA CIUDAD DE PUNO

6.1 Dinámica del crecimiento urbano en Puno

El proceso espacial de urbanización en la ciudad de Puno responde a dinámicas propias de las ciudades intermedias andinas, caracterizadas por un crecimiento acelerado, predominantemente horizontal y con alta presencia de informalidad. Este crecimiento ha estado impulsado por factores demográficos, socioeconómicos y territoriales, principalmente asociados a la migración rural–urbana y a la concentración de servicios administrativos, educativos y comerciales.

A diferencia de otras ciudades del país, el crecimiento urbano de Puno se desarrolla en un contexto ambiental altamente sensible, donde la disponibilidad de suelo apto para urbanización es limitada. Esta condición ha generado una ocupación progresiva de áreas con restricciones ambientales, como laderas, zonas de humedales y bordes lacustres.

Figura 4 Proceso de Urbanización a través del tiempo [18]

Nota. la figura 4 por la depredación de invasores frente a un crecimiento urbano informal, no se respetan los parámetros urbanísticos ni las normas establecidas ni mucho menos el PDU.

6.2 Patrones espaciales de expansión urbana

La expansión urbana de Puno se ha configurado a través de patrones espaciales discontinuos, dando lugar a una estructura urbana fragmentada. Estos patrones se

manifiestan en la aparición de núcleos urbanos periféricos que, con el tiempo, se integran de manera precaria al tejido urbano principal.

Entre los principales patrones identificados se encuentran:

- Expansión lineal a lo largo de vías principales de acceso.
- Ocupación progresiva de áreas periurbanas sin planificación previa.
- Consolidación tardía de asentamientos informales mediante procesos de regularización.

Estos patrones han generado una ciudad con baja compacidad urbana y elevados costos de provisión de infraestructura y servicios.

Figura 5 Ocupación por áreas [15].

Nota. en la figura 5 se muestra que Las áreas construidas hacen un total de 40, 702.51 m2 frente a un 94, 875.64 de área no construida. existen afluencias de aguas subterráneas a razón del riachuelo que conformaba el pantanal haciendo un área de 300. 83 m2, aparentemente esta área es mínima sin embargo se encuentra debajo de las habilitaciones urbanas.

Figura 6 Ocupación por áreas en Vivienda (25).

Nota. En la figura 6 se muestra que de acuerdo a la zonificación residencial donde se encuentra (residencial de baja densidad) el área libre permitida por manzanas es de 30% en todos los casos.

6.3 Informalidad urbana y ocupación del suelo

La informalidad constituye un rasgo estructural del proceso de urbanización en Puno. La ocupación del suelo se ha producido mayoritariamente al margen de los instrumentos de planificación urbana, mediante asociaciones pro-vivienda y procesos de autoconstrucción.

Este tipo de ocupación ha derivado en una morfología urbana heterogénea, con trazados irregulares, déficit de espacios públicos y carencia de infraestructura básica, especialmente en las zonas de reciente expansión. Asimismo, ha contribuido a la ocupación de suelos no aptos para uso urbano, incrementando la vulnerabilidad frente a riesgos ambientales.

El análisis espacio-territorial se desarrolla a partir del estudio de la **Urbanización Las Mercedes y Transportes**, considerando su evolución urbana en el período 2000–2020

Figura 7 Momento de análisis espacio-territorial año 2000 [9]

Nota. a) Año 2000. En la figura 11 se observa que la configuración del territorio está dada por los pantanales considerado como zona ecológica y de protección ambiental para la recuperación de la flora y la fauna, circundada por la vía pavimentada panamericana sur, la trocha carrozable límite entre el cerro y el pantanal y la Av. el estudiante vía principal del distrito de Salcedo.

Figura 8 Momento de análisis espacio-territorial año 2005 [10]

Nota. b) Año 2005. Los pantanales considerados como zona ecológica y de protección ambiental para la recuperación de la flora y la fauna, es vulnerada por los invasores de suelo como se muestra en la figura 12, se configuran las primeras viviendas precarias aledañas, está consolidada la AV. el Estudiante y una trocha carrozable que rodea la zona de estudio.

Hay indicios de las primeras invasiones, donde se rellena la zona de los pantanales por una altura de 2.00 m, forzando a conformarse habilitaciones urbanas informales por los traficantes de terreno, realizándose lotizaciones de áreas no estandarizadas.

Figura 9 Momento de análisis espacio-territorial año 2010. [11]

Nota. c) Año 2010 se muestra que Los pantanales considerados como zona ecológica y de protección ambiental para la recuperación de la flora y la fauna desaparece en un 80%, se configuran las habilitaciones urbanas Transportes y las Mercedes y se conforman vías colectoras.

Figura 10 Momento de análisis espacio-territorial año 2015 [13]

Nota. Año 2015. En la figura 14 los pantanales considerados como zona ecológica y de protección ambiental para la recuperación de la flora y la fauna desaparece en un 90%, se configuran las habilitaciones urbanas Transportes y las Mercedes, aun sin la denominación respectiva por las entidades públicas competentes, las vías de transporte se extienden hacia la Panamericana sur sin ningún criterio normativo de habilitación urbana solo son fines de usufructo del suelo, se inicia con el uso del suelo para el comercio informal.

6.5 Caso de estudio: centro poblado de Salcedo

El centro poblado de Salcedo constituye un caso representativo del proceso de urbanización periférica en la ciudad de Puno. Su crecimiento se ha desarrollado de manera acelerada y predominantemente informal, ocupando áreas próximas al borde lacustre y zonas originalmente destinadas a actividades agrícolas y de protección ambiental.

El análisis espacial evidencia una progresiva densificación del tejido urbano, acompañada de una transformación significativa del paisaje, donde los elementos naturales han sido reemplazados por superficies impermeables y edificaciones autoconstruidas.

Figura 12 Configuración urbana Salcedo [6]

Nota. En la figura 12 se observa las aguas fluviales afectan a la configuración urbana por su ubicación entre cerros.

6.6 Impactos del proceso de urbanización sobre la estructura urbana

El proceso de urbanización en la **zona de estudio** ha generado impactos significativos sobre la ecología del paisaje urbano, entre los que destacan:

- Incremento de la fragmentación urbana.
- Débil conectividad entre áreas consolidadas y periferias.
- Déficit de equipamientos y espacios públicos.
- Aumento de la presión sobre infraestructuras existentes.

Estos impactos reflejan una urbanización que no ha sido acompañada por una planificación urbana eficaz ni por una gestión territorial sostenible.

Figura 13 Proceso de Densificación a través del tiempo [16]

Nota. En la figura 13 en la primera imagen se observa que el área estaba libre de construcciones, luego se asientan las barriadas sobre ríos y pantanales convirtiéndose en zonas de comercio informal, se aprovecha el bien invadido para efectos de lucro.

6.7 Síntesis del análisis espacial

El análisis del proceso espacial de la urbanización en la ciudad de Puno permite identificar una relación directa entre el crecimiento urbano no planificado y la degradación del paisaje urbano–ambiental. La expansión urbana ha avanzado sobre áreas ecológicamente sensibles, alterando la estructura del paisaje y comprometiendo su funcionalidad ecológica.

Estos hallazgos constituyen la base para el análisis del impacto del proceso de urbanización sobre la ecología del paisaje urbano, que se desarrolla en el capítulo siguiente.

CAPÍTULO 7

7 IMPACTO DEL PROCESO DE URBANIZACIÓN SOBRE LA ECOLOGÍA DEL PAISAJE URBANO EN PUNO

7.1 Ecología del paisaje urbano como marco de análisis

La ecología del paisaje urbano constituye un enfoque integrador que permite analizar las interacciones entre los sistemas naturales y los sistemas urbanos. Desde esta perspectiva, el paisaje urbano se entiende como un mosaico compuesto por parches, corredores y matrices, cuya configuración espacial influye directamente en los procesos ecológicos y en la calidad ambiental del territorio.

En el caso de la ciudad de Puno, este enfoque resulta particularmente pertinente debido a la estrecha relación entre la estructura urbana y el ecosistema lacustre del Lago Titicaca, así como a la presencia de humedales, áreas agrícolas periurbanas y espacios naturales de alto valor ecológico.

7.2 Alteración de la estructura del paisaje urbano

El proceso de urbanización en Puno ha generado modificaciones significativas en la estructura del paisaje urbano. La expansión de la mancha urbana ha provocado la fragmentación de los parches naturales, reduciendo su tamaño y conectividad.

La ocupación de áreas de humedales y bordes lacustres ha interrumpido los corredores ecológicos, afectando la circulación de especies, el flujo de agua y la capacidad de regulación ambiental del territorio. Estas alteraciones comprometen la resiliencia del paisaje urbano frente a perturbaciones ambientales.

7.3 Pérdida de ecosistemas y biodiversidad urbana

La transformación del uso del suelo asociada al crecimiento urbano ha conllevado la pérdida progresiva de ecosistemas naturales y seminaturales en el entorno urbano y periurbano de Puno. La reducción de humedales y áreas verdes ha impactado negativamente sobre la biodiversidad local, disminuyendo la presencia de especies vegetales y fauna asociada al ecosistema lacustre.

Asimismo, la simplificación del paisaje urbano ha reducido los servicios ecosistémicos, tales como la regulación climática, la filtración de aguas y la mejora de la calidad ambiental.

7.4 Impactos sobre el sistema hídrico y el Lago Titicaca

Uno de los impactos más relevantes del proceso de urbanización en Puno se manifiesta en el sistema hídrico y en la calidad ambiental del Lago Titicaca. La expansión urbana sin una adecuada gestión de aguas residuales y residuos sólidos ha incrementado la carga contaminante sobre el lago y sus áreas de influencia.

La impermeabilización del suelo urbano ha alterado los patrones naturales de escorrentía, aumentando el riesgo de inundaciones y reduciendo la capacidad de recarga de acuíferos. Estos procesos evidencian una relación conflictiva entre la ciudad y el sistema lacustre.

Figura 14 Red de agua potable

Nota. se muestra en la figura 14, del resto de pobladores, se calcula que el agua se obtiene de otras fuentes como pozos (17%) pilones de uso público (11.1%), manatial (7.6%), red pública fuera de la vivienda (3.5%) y cisterna (0.3%). A ello se agrega que 50.9% de personas tienen instalada la red de alcantarillado dentro de su vivienda como

Figura 15 Red de alcantarillado

Nota. se muestra en la figura 15, en tanto que el resto cuenta con otras soluciones pozo séptico (12.5%) letrina o pozo ciego (15.8%) campo abierto (20.3%) red fuera de la vivienda (0.3%) y otros (0.2%) como se observa en la figura 5. Respecto al acceso a luz 70.1% de las familias cuentan con servicio de electricidad pública, 26.5% recurre a velas mientras el resto usa otros medios generadores (0.8%), baterías (0.4%), panel solar (0.7%).

7.5 Degradación del paisaje urbano–lacustre

El paisaje urbano–lacustre de Puno ha experimentado una degradación progresiva como resultado de la urbanización desordenada. La pérdida de continuidad visual y ecológica del borde lacustre ha afectado no solo al ecosistema, sino también al valor paisajístico y cultural del territorio.

La ausencia de espacios públicos integrados al lago y la ocupación informal de la ribera han limitado el acceso de la población al paisaje lacustre, generando una desconexión entre la ciudad y su principal referente natural.

Figura 16. Tipología de vivienda 1

Nota. Las tipologías de vivienda contravienen a los parámetros urbanísticos establecidos por el municipio de Puno, se encontraron dos tipologías de vivienda, en la Tipología 1 como se muestra en la figura 16, no se cuenta con ningún tipo de área libre establecido por los parámetros urbanos

Figura 17. Tipología de vivienda 2

Nota. En la tipología de vivienda 2 como se observa en la figura 22 existen aún rezagos de las construcciones precarias producto de las invasiones, estas viviendas no son habitadas, son viviendas dormitorio es decir en algunas ocasiones el usuario llega a dormir ya que cuentan con viviendas en el centro de la ciudad de Puno.

7.6 Vulnerabilidad ambiental y riesgos urbanos

La urbanización en áreas ambientalmente frágiles ha incrementado la vulnerabilidad de la ciudad frente a riesgos naturales y antrópicos. La ocupación de zonas inundables y de suelos inestables expone a la población a eventos adversos, como inundaciones y contaminación ambiental.

Esta situación se ve agravada por la limitada capacidad de gestión urbana y la ausencia de estrategias integrales de adaptación y mitigación ambiental.

7.7 Síntesis del impacto ecológico del proceso de urbanización

El análisis del impacto del proceso de urbanización sobre la ecología del paisaje urbano en Puno evidencia una relación directa entre crecimiento urbano no planificado y degradación ambiental. La transformación del paisaje ha reducido su funcionalidad ecológica, afectando la sostenibilidad urbana y la calidad de vida de la población.

Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de incorporar criterios de ecología del paisaje urbano en la planificación y gestión del crecimiento urbano, como base para un desarrollo territorial más equilibrado y sostenible.

CAPÍTULO 8

8 DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN URBANA EN PUNO

8.1 Discusión de los resultados

Los resultados obtenidos en el análisis del proceso espacial de urbanización en la ciudad de Puno confirman que el crecimiento urbano ha seguido un patrón predominantemente informal, disperso y ambientalmente vulnerable. Este comportamiento es consistente con las tendencias observadas en otras ciudades intermedias de América Latina, donde la urbanización ha superado la capacidad de planificación y gestión territorial de los gobiernos locales.

En el caso de Puno, la expansión urbana se ha desarrollado en un contexto ambiental frágil, intensificando los impactos negativos sobre la ecología del paisaje urbano, particularmente en el borde urbano–lacustre. La ocupación de humedales y zonas de amortiguamiento evidencia una débil integración entre planificación urbana y gestión ambiental.

8.2 Relación con estudios previos y marco teórico

Los hallazgos de la presente investigación guardan correspondencia con los planteamientos teóricos de la ecología del paisaje urbano, que advierten sobre los efectos de la fragmentación del territorio y la pérdida de conectividad ecológica en contextos de crecimiento urbano no planificado.

Asimismo, los resultados se alinean con estudios desarrollados en ciudades andinas del Perú y América Latina, que señalan la informalidad urbana y la expansión periférica como factores determinantes en la degradación del paisaje urbano y en el aumento de la vulnerabilidad ambiental.

La particularidad del caso de Puno radica en la estrecha relación entre el crecimiento urbano y un ecosistema lacustre de relevancia internacional, lo que amplifica los impactos ambientales y paisajísticos del proceso de urbanización.

8.3 Implicancias para la planificación urbana

El análisis realizado pone de manifiesto la necesidad de replantear los enfoques de planificación urbana en la ciudad de Puno, incorporando de manera explícita criterios de ecología del paisaje urbano. La planificación no puede limitarse a la regulación del uso del suelo, sino que debe considerar el paisaje como una estructura funcional y estratégica del territorio.

La ausencia de una visión integral del paisaje ha contribuido a la degradación ambiental y a la pérdida de oportunidades para consolidar una ciudad más sostenible, resiliente e integrada a su entorno natural.

8.4 Lineamientos para una planificación urbana con enfoque paisajístico

A partir de los resultados del estudio, se proponen los siguientes lineamientos generales:

- Protección y recuperación de humedales y áreas de borde lacustre como infraestructura ecológica.
- Integración de corredores verdes y sistemas de espacios públicos que fortalezcan la conectividad ecológica.
- Control del crecimiento urbano en áreas ambientalmente frágiles mediante instrumentos normativos y de gestión.
- Promoción de modelos de densificación urbana sostenible en áreas consolidadas.
- Articulación entre planificación urbana, gestión ambiental y participación comunitaria.

Estos lineamientos constituyen una base para orientar futuras intervenciones urbanas y territoriales en la ciudad de Puno.

8.5 Aporte de la investigación

La presente monografía aporta una lectura integral del proceso de urbanización en Puno desde la perspectiva de la ecología del paisaje urbano, contribuyendo al conocimiento académico sobre ciudades andinas y procesos de transformación territorial.

El trabajo ofrece elementos analíticos que pueden ser utilizados como insumo para la formulación de políticas públicas, planes urbanos y estrategias de gestión ambiental, fortaleciendo el vínculo entre investigación académica y práctica profesional.

8.6 Limitaciones del estudio

Entre las principales limitaciones del estudio se reconoce la disponibilidad de información actualizada y homogénea sobre el crecimiento urbano y las condiciones ambientales en la ciudad de Puno. No obstante, estas limitaciones no invalidan los resultados obtenidos, sino que abren líneas de investigación futura orientadas a profundizar en el análisis cuantitativo y en la evaluación de escenarios prospectivos.

8.7 Síntesis de la discusión

La discusión de los resultados reafirma que el proceso de urbanización en la ciudad de Puno ha tenido un impacto significativo sobre la ecología del paisaje urbano, evidenciando la necesidad de fortalecer los instrumentos de planificación y gestión territorial con un enfoque ambiental y paisajístico.

CAPÍTULO 9

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 Conclusiones generales

Los resultados obtenidos en la Urbanización Las Mercedes y Transportes permiten comprender que el crecimiento urbano ha seguido una dinámica predominantemente informal, extensiva y ambientalmente vulnerable, en concordancia con los patrones observados en diversas ciudades intermedias de América Latina.

La expansión urbana se ha desarrollado de manera acelerada y con limitada capacidad de planificación, ocupando áreas con restricciones ambientales, especialmente zonas de borde lacustre y humedales vinculados al Lago Titicaca. Esta situación ha generado una transformación significativa del paisaje urbano y una pérdida progresiva de su funcionalidad ecológica.

9.2 Urbanización y ecología del paisaje urbano

La investigación confirma que el proceso de urbanización en Puno ha tenido un impacto directo sobre la ecología del paisaje urbano. La fragmentación del territorio, la interrupción de corredores ecológicos y la reducción de áreas naturales han afectado la estructura y los servicios ecosistémicos del paisaje.

La ausencia de un enfoque paisajístico en la planificación urbana ha contribuido a una relación conflictiva entre la ciudad y su entorno natural, evidenciando la necesidad de integrar criterios ambientales desde las etapas iniciales del desarrollo urbano.

9.3 Implicancias para la planificación urbana en ciudades andinas

Los resultados del estudio ponen de manifiesto que las ciudades andinas, como Puno, enfrentan desafíos particulares derivados de su contexto geográfico, ambiental y cultural.

La planificación urbana en estos territorios debe considerar de manera prioritaria la protección de ecosistemas frágiles y la gestión sostenible del paisaje.

La incorporación de la ecología del paisaje urbano como herramienta de análisis y planificación permitiría orientar el crecimiento urbano hacia modelos más compactos, resilientes y ambientalmente responsables.

9.4 Recomendaciones

A partir de las conclusiones obtenidas, se plantean las siguientes recomendaciones:

- Fortalecer los instrumentos de planificación urbana incorporando criterios de ecología del paisaje urbano.
- Proteger y recuperar los humedales y áreas de borde lacustre como parte de la infraestructura ecológica de la ciudad.
- Implementar estrategias de control del crecimiento urbano en zonas ambientalmente vulnerables.
- Promover procesos de densificación urbana sostenible en áreas consolidadas.
- Fomentar la articulación entre gestión urbana, gestión ambiental y participación comunitaria.

Estas recomendaciones constituyen lineamientos orientativos que pueden servir de base para futuras intervenciones urbanas y políticas públicas en la ciudad de Puno.

9.5 líneas de investigación futura

La presente monografía abre líneas de investigación orientadas a profundizar en el análisis cuantitativo del crecimiento urbano, la evaluación de escenarios prospectivos y la medición de servicios ecosistémicos en contextos urbanos andinos.

Asimismo, se sugiere el desarrollo de estudios comparativos con otras ciudades del altiplano, a fin de ampliar el alcance y la aplicabilidad de los resultados obtenidos.

9.6 Consideración final

El estudio del proceso espacial de la urbanización y su impacto sobre la ecología del paisaje urbano en Puno evidencia la urgencia de replantear los modelos de crecimiento urbano en ciudades andinas, reconociendo al paisaje como un elemento estructurante del territorio y un recurso fundamental para la sostenibilidad urbana.

REFERENCIAS

- [1] Apaza Beltrán, K. (2019). *Modelo de gestión para habilitaciones urbanas de áreas marginales de la ciudad de Puno de proyectos de vivienda de interés social, bajo la administración municipal* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de San Agustín]. Arequipa, Perú.
- [2] Calderón Cockburn, J. (2016). La ciudad ilegal: Lima en el siglo XX. *Revista de Sociología*, (26), 305–308.
- [3] Carrión, F. (2001). *La ciudad construida: Urbanismo en América Latina*. Quito, Ecuador: Alicia Torres.
- Congreso de la República del Perú. (2016). *Proyecto de Ley N.º 1019/2016-GR*. Lima, Perú.

- [4] De Soto, H., Gherzi Silva, E., & Ghibellini, M. (1987). *El otro sendero*. México: Editorial Electrocomp.
- [5] Flores, S. (2021). *Focos de contaminación*. Puno, Perú.
- [6] Flores Asencio, S. (2022). *Configuración urbana de Salcedo*. Puno, Perú. Elaboración propia con base en Google Earth.
- [7] Flores Asencio, S. (2022). *Configuración de asentamientos y nuevas urbanizaciones*. Puno, Perú. Elaboración propia con base en plano catastral de Puno.
- [8] Flores Asencio, S. (2022). *Momento de análisis espacio-territorial: Año 2000*. Puno, Perú. Elaboración propia con base en Google Earth.
- [9] Flores Asencio, S. (2022). *Momento de análisis espacio-territorial: Año 2005*. Puno, Perú. Elaboración propia con base en Google Earth.
- [10] Flores Asencio, S. (2022). *Momento de análisis espacio-territorial: Año 2010*. Puno, Perú. Elaboración propia con base en Google Earth.
- [11] Flores Asencio, S. (2022). *Momento de análisis espacio-territorial: Año 2015*. Puno, Perú. Elaboración propia con base en Google Earth.
- [12] Flores Asencio, S. (2022). *Momento de análisis espacio-territorial: Año 2020*. Puno, Perú. Elaboración propia con base en Google Earth.
- [13] Flores Asencio, S. (2022). *Municipalidad Distrital de Salcedo* [Fotografía]. Puno, Perú.
- [14] Flores Asencio, S. (2022). *Ocupación por áreas*. Puno, Perú. Elaboración propia con base en Google Earth.
- [15] Flores Asencio, S. (2022). *Proceso de densificación a través del tiempo*. Puno, Perú. Elaboración propia con base en Google Earth.
- [16] Flores Asencio, S. (2022). *Proceso de urbanización*. Puno, Perú. Elaboración propia con base en Google Earth.

- [18] Flores Asencio, S. (2022). *Proceso de urbanización a través del tiempo*. Puno, Perú. Elaboración propia con base en Google Earth.
- [19] Flores Asencio, S. (2022). *Relación espacial de migraciones*. Puno, Perú. Elaboración propia con base en Google Earth.
- [20] Flores Asencio, S. (2022). *Tipología de vivienda 1*. Puno, Perú. Elaboración propia con base en Google Earth.
- [21] Flores Asencio, S. (2022). *Tipología de vivienda 2*. Puno, Perú. Elaboración propia con base en Google Earth.
- [22] Flores Asencio, S. (2022). *Zona de estudio: Urbanización Las Mercedes y transportes*. Puno, Perú. Elaboración propia con base en Google Earth.
- [23] Gómez Salazar, A., & Cuvi, N. (2016). Asentamientos informales y medio ambiente en Quito. *Revista Internacional de Ciencias Sociales*, (35), 101–119.
- [24] Matos Mar, J. (1986). *Desborde popular y crisis del Estado: El nuevo rostro del Perú en la década de 1980*. Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos.
- [25] ocupación por áreas vivienda. (2020). *Parámetros urbanísticos*. Puno, Perú.
- [26] Municipalidad Provincial de Juliaca. (2004). *Plan de Desarrollo Urbano PD/JUL 2004–2015*. Juliaca, Perú.
- [27] Municipalidad Provincial de Puno. (2008). *Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Puno 2008–2012*. Puno, Perú.
- [28] Municipalidad Provincial de Puno. (2012). *Plan de Desarrollo Urbano 2021–2022*. Puno, Perú.
- [29] Neira Puma, J. (2000). *San Carlos: La historia no miente*. Puno, Perú.
- [30] Romero, H., & Vásquez, A. (2009). El crecimiento espacial de las ciudades intermedias chilenas de Chillán y Los Ángeles y sus impactos sobre la ecología de

paisajes urbanos. En *América Latina: Sociedade e meio ambiente* (pp. 109–136). São Paulo, Brasil: CLACSO Libros.

[31] Sánchez, O. I. (2017). *Introducción al derecho urbanístico*. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.